

**İlköğretimde Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Sürecinde
Karşılaştıkları Zorluklar, Stratejileri Ve Deneyimlerinin Etkisi
Challenges, Strategies, and The Impact of Experience on Classroom
Management of Primary School Teachers**

Mehmet KARAKUŞ

Hacı Feride Koruyucu İlkokulu

mehmet_krks4334@hotmail.com, Orcid: <https://0009-0008-7039-3643>

Safiye İNCE KARAKUŞ

Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu

safiyeince26@gmail.com, Orcid: <https://0009-0008-1169-3996>

ÖZET

Bu araştırmada, ilköğretim düzeyinde öğretmenlerin sınıf yönetimi sürecinde karşılaştıkları zorluklar, bu zorlukları yönetme stratejileri, kaynaştırma öğrencileri ve farklı sosyo-kültürel geçmişe sahip öğrencilerle çalışırken yaşanan ek güçlükler, okul yönetimi ve velilerle iş birliği süreci ve mesleki deneyimin sınıf yönetimi becerileri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Öğretmenlerin en çok dikkat eksikliği, disiplin sorunları ve sorumluluk eksikliği gibi problemlerle karşılaştıkları belirlenmiştir. Bu sorunları yönetmek için öğretmenler, olumlu pekiştirme, net kurallar koyma, bireysel rehberlik sağlama, sınıf ortamını düzenleme ve sosyal beceri geliştirme gibi stratejileri kullanmaktadır. Kaynaştırma öğrencileriyle çalışırken en çok ders takibi, sosyal uyum ve akran zorbalığı konularında güçlük yaşandığı tespit edilmiştir. Öğretmenlerin, okul yönetimi ve velilerle iş birliği içinde çalışarak disiplin sağlamaya çalıştıkları ve deneyim kazandıkça sınıf yönetimi konusunda daha yetkin hale geldikleri görülmüştür. Sonuçlar, sınıf yönetiminin etkili olabilmesi için öğrenci merkezli yaklaşımlar, disiplinin tutarlı uygulanması ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerine destek olunması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sınıf Yönetimi, Öğretmen Deneyimi, Öğrenci Davranışları, Disiplin, Olumlu Pekiştirme, Kaynaştırma Eğitimi, Veli İş Birliği.

ABSTRACT

This study examines the challenges faced by primary school teachers in classroom management, the strategies they use to handle these challenges, the additional difficulties encountered when working with inclusive students and those from diverse socio-cultural backgrounds, the collaboration between teachers, school administration, and parents, and the impact of teaching experience on classroom

management skills. It was found that teachers most frequently encounter issues such as attention deficits, discipline problems, and lack of responsibility among students. To address these challenges, teachers employ strategies such as positive reinforcement, establishing clear rules, providing individual guidance, organizing the classroom environment, and fostering social skills. Working with inclusive students presents challenges related to lesson comprehension, social adaptation, and peer bullying. Teachers strive to maintain discipline through collaboration with school administrators and parents, and it was observed that they become more proficient in classroom management as they gain experience. The findings suggest that effective classroom management requires student-centered approaches, consistent implementation of discipline, and ongoing professional development support for teachers.

Keywords: Classroom Management, Teaching Experience, Student Behavior, Discipline, Positive Reinforcement, Inclusive Education, Parent Collaboration.

GİRİŞ

Sınıf yönetimi, öğretmenlerin eğitim-öğretim sürecini etkili bir şekilde sürdürebilmeleri için geliştirmeleri gereken temel becerilerden biridir. Özellikle ilköğretim düzeyinde, öğrencilerin bilişsel, duygusal ve sosyal gelişim düzeylerinin farklılık göstermesi nedeniyle öğretmenlerin sınıf yönetimi sürecinde çeşitli zorluklarla karşılaştıkları bilinmektedir. Bu zorluklar, dersin akışını bozabilecek istenmeyen öğrenci davranışlarından, öğretmenlerin sınıf içi otoritesini sağlamada yaşadığı güçlüklerden ve öğrenciler arasındaki etkileşimden kaynaklanabilecek sorunlara kadar geniş bir yelpazede ele alınabilir (Sadık, 2000; Sadık & Aslan, 2015). Öğrencilerin bireysel farklılıkları, sosyo-ekonomik ve kültürel arka planları ile sınıf ortamına getirdikleri çeşitli beklentiler, öğretmenlerin davranış yönetimi stratejilerini şekillendiren önemli unsurlar arasında yer almaktadır.

İlköğretim öğretmenleri, sınıf yönetiminde özellikle öğrencilerin kurallara uyum sağlaması, ders dışı etkinliklere ilgilerini kontrol altında tutmaları ve öğrenme sürecine aktif katılımlarını artırmaları konusunda çeşitli güçlükler yaşayabilmektedir. Öğrencilerin bireysel farklılıklarına bağlı olarak öğretmenler, bazı öğrencilerin aşırı hareketli ya da dikkatsiz olmasından, bazı öğrencilerin ise ders sürecine yeterince katılım göstermemesinden dolayı zorlanmaktadır. Özellikle sınıf ortamında disiplin sağlamak, öğrencilerin akademik başarılarını artırmak ve olumlu bir öğrenme atmosferi oluşturmak açısından büyük bir önem taşımaktadır (Keyik, 2014; Çelik, 2019).

Öğretmenlerin yaşadığı en önemli zorluklardan biri de kaynaştırma eğitimi alan öğrencilerle birlikte ders yürütme sürecidir. Kaynaştırma eğitimi kapsamında özel gereksinimli öğrenciler, genel eğitim sınıflarında eğitim alma hakkına sahiptir. Ancak bu durum, öğretmenlerin sınıf içinde farklı öğrenme hızlarına ve ihtiyaçlara sahip öğrencilerle ilgilenmesini zorunlu kılmaktadır. Kaynaştırma öğrencileri ile çalışan öğretmenlerin, hem sınıf yönetimi açısından hem de bireyselleştirilmiş öğretim materyalleri hazırlama sürecinde çeşitli zorluklar yaşadığı görülmektedir (Gök, 2013; Berkant & Atılğan, 2017).

Öğrenciler arasındaki bireysel farklılıkların fazla olması, öğretmenlerin zaman yönetimi ve etkili sınıf yönetimi stratejileri geliştirme gerekliliğini artırmaktadır.

Bununla birlikte, son yıllarda Türkiye'ye göç eden uluslararası öğrencilerin eğitim sistemine entegrasyonu da öğretmenler açısından yeni bir meydan okuma haline gelmiştir. Özellikle Suriyeli sığınmacı öğrenciler, yaşadıkları savaş travmaları, dil bariyerleri ve kültürel farklılıklar nedeniyle eğitim sistemine uyum sağlamakta güçlük çekmektedir. Bu durum, sınıf öğretmenlerinin disiplin ve davranış yönetimi konusunda ek çaba göstermesini gerektirmektedir. Öğretmenler, sınıf içinde hem yerli öğrenciler hem de sığınmacı öğrenciler arasında etkili bir etkileşim sağlamak, kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarak kapsayıcı bir eğitim ortamı oluşturmak zorundadır (Alkalay, Kıral & Erdem, 2021; Baysal & Çimşir, 2020). Ancak, dil yetersizliği ve travmatik geçmiş gibi faktörler nedeniyle sığınmacı öğrencilerin yaşadığı problemler, sınıf içinde zaman zaman disiplin sorunlarına da yol açabilmektedir.

Öte yandan, öğretmenlerin sınıf yönetiminde yaşadığı sorunlar yalnızca öğrencilerle değil, aynı zamanda okulun genel yapısı, eğitim politikaları ve öğretmenlerin mesleki deneyimleriyle de doğrudan ilişkilidir. Mesleğe yeni başlayan öğretmenler, ilk yıllarında sınıf yönetimi konusunda daha fazla zorluk yaşayabilmekte, teorik bilgilerini sınıf ortamına uygulamada eksiklikler hissedebilmektedirler. Yeni öğretmenler, özellikle öğrenci-öğretmen ilişkisini dengeleme, otoriteyi sağlama ve öğrenci davranışlarını yönlendirme konusunda deneyimsiz olduklarından dolayı çeşitli güçlüklerle karşı karşıya kalmaktadırlar (Kozikoğlu, 2016). Öğretmenlerin deneyim kazandıkça daha etkili sınıf yönetimi stratejileri geliştirdikleri, ancak özellikle mesleğin ilk yıllarında yaşanan güçlüklerin tükenmişlik duygusuna yol açabileceği belirtilmektedir.

Davranış yönetimi sürecinde öğretmenlerin karşılaştığı sorunlar, ders türüne göre de farklılık gösterebilmektedir. Özellikle beden eğitimi gibi daha hareketli ve disiplinin sağlanmasının zor olduğu derslerde, öğretmenlerin sınıf yönetimi konusunda ekstra çaba sarf etmeleri gerektiği görülmektedir. Beden eğitimi öğretmenleri, öğrencilerin ders sürecinde kurallara uymasını sağlamak ve sınıf içindeki disiplin sorunlarını yönetmek için çeşitli yöntemler geliştirmek zorunda kalmaktadırlar (Uğur, 2006). İlköğretim düzeyinde öğretmenlerin sınıf yönetimi sürecinde karşılaştıkları zorluklar, sadece sınıf içi dinamiklerle sınırlı kalmayıp aynı zamanda öğrencilerin psikolojik ve sosyal gelişimleriyle de doğrudan ilişkilidir. Disiplin sorunlarının kaynağında genellikle öğrencilerin bireysel özellikleri, aile yapısı, arkadaş ilişkileri ve çevresel faktörler yer almaktadır (Ekici & Ekici, 2014). Bu nedenle, etkili bir sınıf yönetimi için öğretmenlerin yalnızca öğrencilerle değil, aynı zamanda velilerle, okul yönetimiyle ve diğer eğitim paydaşlarıyla iş birliği içinde çalışması gerekmektedir.

Bu çalışmada, ilköğretim öğretmenlerinin sınıf içi davranış yönetimi sürecinde karşılaştıkları temel zorluklar detaylı bir şekilde ele alınacak ve bu zorluklara yönelik öneriler tartışılacaktır. Öğretmenlerin, öğrencilerle etkili iletişim kurma, sınıf disiplinini sağlama ve istenmeyen davranışları yönetme konularında geliştirdikleri stratejiler incelenerek, sınıf yönetiminde daha başarılı olabilmeleri için öneriler sunulacaktır.

YÖNTEM

Araştırma Modeli

Bu araştırma, ilköğretim öğretmenlerinin sınıf içi davranış yönetimi sürecinde karşılaştıkları zorlukları ve bu zorluklarla başa çıkma yöntemlerini incelemek amacıyla nitel araştırma yöntemi kullanılarak yürütülmüştür. Nitel araştırmalar, belirli bir olgunun doğrudan katılımcıların deneyimleri üzerinden incelenmesine olanak tanıyan yaklaşımlardır (Karasar, 2012). Bu doğrultuda, öğretmenlerin sınıf yönetimi süreçlerine dair bireysel deneyimlerini anlamak ve yorumlamak için fenomenolojik (olgubilim) desen tercih edilmiştir. Fenomenoloji deseni, bireylerin yaşantılarının derinlemesine analiz edilmesini sağlayarak, öğretmenlerin sınıf yönetiminde karşılaştıkları temel sorunların ve çözüm yollarının belirlenmesine katkı sağlamaktadır.

Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu, Eskişehir ilinde görev yapan 15 ilköğretim öğretmeni oluşturmaktadır. Katılımcıların belirlenmesinde maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem, araştırma konusu açısından farklı özelliklere sahip bireylerin seçilerek geniş bir bakış açısı elde edilmesini amaçlamaktadır (Karasar, 2012). Bu doğrultuda, öğretmenlerin mesleki deneyimleri, çalıştıkları okul türü (devlet/özel), sınıf düzeyleri ve öğrenci profilleri gibi faktörler dikkate alınarak farklı deneyimlere sahip öğretmenlerden veri toplanmıştır. Böylece, sınıf yönetimi sürecinde karşılaşılan zorlukların çeşitli değişkenler açısından ele alınması sağlanmıştır.

Veri Toplama Aracı

Araştırmada, nitel veri toplama tekniklerinden biri olan **yarı yapılandırılmış görüşme formu** kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmeler, araştırmacıya katılımcıların görüşlerini belirli bir çerçevede alma fırsatı sunarken, aynı zamanda öğretmenlerin kendi deneyimlerini detaylı bir şekilde açıklamalarına da olanak tanımaktadır (Karasar, 2012). Görüşme formu, alan yazın taraması ve uzman görüşleri doğrultusunda hazırlanmış olup, öğretmenlerin sınıf içi davranış yönetimi ile ilgili yaşadığı zorlukları, karşılaştıkları öğrenci davranış problemlerini, kullandıkları yönetim stratejilerini ve bu süreçte karşılaştıkları destek mekanizmalarını içeren açık uçlu sorulardan oluşmaktadır.

Veri Toplama Süreci

Araştırma verileri, öğretmenlerle birebir yapılan yüz yüze görüşmeler aracılığıyla toplanmıştır. Katılımcıların rahat ve açık bir ortamda düşüncelerini paylaşmalarını sağlamak amacıyla görüşmeler planlı bir şekilde yürütülmüş ve öğretmenlerin izni doğrultusunda ses kayıt cihazı kullanılarak kaydedilmiştir. Görüşmelerin her biri ortalama 30-45 dakika sürmüştür ve elde edilen veriler, daha sonra yazıya dökülerek analiz edilmiştir.

Veri Analizi

Araştırma kapsamında toplanan veriler, betimsel analiz yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir. Betimsel analiz, elde edilen verilerin belirli temalar çerçevesinde kategorize edilmesini ve sistematik bir şekilde sunulmasını sağlayan bir yöntemdir (Karasar, 2012). İlk olarak, öğretmenlerin verdiği yanıtlar dikkatlice okunmuş ve ortak ifadeler belirlenerek ana temalar ve alt temalar oluşturulmuştur. Temalar belirlenirken, öğretmenlerin sınıf yönetimi sürecinde yaşadığı yaygın sorunlar, uyguladıkları başa çıkma stratejileri ve önerdikleri çözümler dikkate alınmıştır. Daha sonra, her tema altında öğretmenlerin görüşlerini destekleyen doğrudan alıntılara yer verilerek analiz süreci tamamlanmıştır.

BULGULAR

Birinci Soruyla İlgili Bulgular

Soru 1: Sınıf yönetimi sürecinde en sık karşılaştığınız öğrenci davranış problemleri nelerdir? Bu problemler hangi faktörlerden kaynaklanmaktadır?

Tablo 1:

Öğretmen Görüşlerine Göre Sınıf Yönetiminde Karşılaşılan Davranış Problemleri

Ana Tema	Alt Tema	Katılımcı Kodu	Frekans (f)
Derse Odaklanma Sorunları	Dikkat eksikliği ve hiperaktivite	Ö1, Ö5, Ö11	3
	Sürekli konuşma ve dikkat dağınıklık	Ö2, Ö6, Ö13	3
	Derse ilgisizlik	Ö9, Ö10	2
Disiplin Problemleri	Sınıf kurallarına uymama	Ö3, Ö8, Ö12	3
	Akran zorbalığı	Ö7	1
	Öğretmen otoritesini ciddiye almama	Ö12	1
Sorumluluk Eksikliği	Ödev yapmama	Ö4	1
	Ders materyallerini getirmeme	Ö14	1
	Grup çalışmalarına uyum sağlayamama	Ö15	1

Tablo 1 incelendiğinde Öğretmenlerin sınıf yönetimi sürecinde karşılaştıkları en yaygın sorunlar “Derse Odaklanma Sorunları”, “Disiplin Problemleri” ve “Sorumluluk Eksikliği” olmak üzere üç ana tema altında toplanmıştır. En yüksek frekansa sahip olan “Derse Odaklanma Sorunları” (f=8), özellikle öğrencilerin dikkat eksikliği ve hiperaktivite nedeniyle derse odaklanamaması, ders sırasında sürekli konuşarak öğretmenin sözünü kesmesi ve genel olarak derse ilgisizlik göstermesi gibi alt temalardan oluşmaktadır. Bu durum, öğrencilerin dijital ekranlara fazla maruz kalmaları, ailede yeterince disiplin sağlanamaması ve motivasyon eksikliği gibi faktörlerle ilişkilendirilmiştir.

Bir diğler önemli tema olan “Disiplin Problemleri” (f=5), sınıf kurallarına uyulmaması, öğretime karşı saygısızlık ve akran zorbalığı gibi unsurları içermektedir. Öğrencilerin sınıf içinde kurallara uymama eğiliminde olmalarının temel nedenleri arasında evde disiplin eksikliği, ailelerin eğitim sürecine yeterince dahil olmaması ve sosyal çevreden olumsuz etkilenme gibi faktörler gösterilmektedir. Bazı öğretmenler, öğrencilerin öğretmen otoritesini ciddiye almadığını belirtmiş, bunun ise genellikle aile desteğinin eksik olmasından kaynaklandığını ifade etmiştir. “Sorumluluk Eksikliği” (f=3) teması altında, öğrencilerin verilen ödevleri yapmaması, ders materyallerini getirmemesi ve grup çalışmalarında uyum sağlayamaması gibi sorunlar dile getirilmiştir. Öğretmenler, bu durumun öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren sorumluluk bilinci kazanmamasıyla bağlantılı olduğunu ifade etmişlerdir. Özellikle ödev yapmama problemi (f=1), öğrencilerin akademik gelişimlerini olumsuz etkileyen başlıca etkenlerden biri olarak öne çıkmaktadır.

Genel olarak değerlendirildiğinde, öğretmenler sınıf yönetimi sürecinde en çok odaklanma eksikliği, disiplin problemleri ve sorumluluk eksikliği gibi konularla mücadele etmektedir. Bu sorunların büyük ölçüde aile yapısı, teknolojik etkileşim ve bireysel öğrenme farklılıklarıyla ilişkili olduğu görülmektedir. Eğitim sürecinde öğrenci, öğretmen ve veliler arasında daha güçlü bir iş birliği sağlanması, sınıf içi kuralların net bir şekilde belirlenmesi ve öğrencilerin motivasyonlarını artırmaya yönelik stratejilerin uygulanması, bu problemlerin çözümüne katkı sağlayabilir.

Öğretmen Cevapları:

Ö1: Öğrenciler derse odaklanmakta zorlanıyor çünkü evde teknoloji kullanımı çok fazla.

Ö2: Sınıfta sürekli konuşma problemi yaşıyorum çünkü öğrenciler kurallara uyma alışkanlığı kazanmamış.

Ö3: Bazı öğrenciler arkadaşlarına karşı agresif davranıyor çünkü ailede disiplin anlayışı zayıf.

Ö4: Öğrenciler verilen ödevleri yapmıyor çünkü sorumluluk bilinci yeterince gelişmemiş.

Ö5: Sınıfta ders sırasında yerinde oturamayan öğrenciler var çünkü dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu yaygın.

Ö6: Ders anlatırken öğrenciler sık sık sözümü kesiyor çünkü sabırlı olmayı öğrenmemişler.

Ö7: Akran zorbalığı sıkça yaşanıyor çünkü öğrenciler sosyal becerileri yeterince geliştiremiyor.

Ö8: Öğrenciler sınıf kurallarını önemsemiyor çünkü evde de kurallar konusunda yeterince yönlendirilmemişler.

Ö9: Bazı öğrenciler derse ilgisiz kalıyor çünkü dersleri eğlenceli veya ilgi çekici bulmuyorlar.

Ö10: Öğrenciler tahtaya kalkmaktan çekiniyor çünkü özgüven eksikliği yaşıyorlar.

Ö11: Sınıfta sürekli dikkat dağıtan öğrenciler var çünkü enerjilerini doğru yönlendirebilecekleri alanları yok.

Ö12: Öğrenciler öğretmen otoritesini ciddiye almıyor çünkü aileden yeterince destek görmüyorlar.

Ö13: Derste sürekli yanındaki arkadaşlarıyla konuşan öğrenciler var çünkü sosyalleşme ihtiyaçlarını ders saatinde gidermeye çalışıyorlar.

Ö14: Bazı öğrenciler ders materyallerini getirmiyor çünkü düzenli olma alışkanlıkları gelişmemiş.

Ö15: Öğrenciler grup çalışmalarında iş birliği yapmakta zorlanıyor çünkü bireysel çalışmaya daha alışkınlar.

İkinci Soruyla İlgili Bulgular

Soru 2: Bu davranış problemlerini yönetmek için hangi stratejileri kullanıyorsunuz? Hangi yöntemlerin daha etkili olduğunu düşünüyorsunuz?

Tablo 2:

Öğretmenlerin Kullandığı Davranış Yönetimi Stratejileri

Ana Tema	Alt Tema	Katılımcı Kodu	Frekans (f)
Olumlu Pekiştirme	Ödüllendirme ve anında geri bildirim	Ö1, Ö13	2
	Model olma ve örnek davranış gösterme	Ö9	1
Disiplin ve Kurallar	Net kurallar belirleme	Ö2, Ö12	2
	Aile ile iş birliği	Ö6	1
Bireysel Yaklaşım	Bireysel rehberlik	Ö3, Ö8	2
	Problemlili öğrenciyi farklı oturma düzenine almak	Ö4	1
Öğrenme Ortamı Düzenleme	Hareketli aktiviteler ve mola saatleri	Ö7, Ö14	2
	Eğlenceli ders işleme	Ö10	1
	Görsel materyaller kullanma	Ö15	1
Sosyal Beceri Gelişimi	Grup çalışmaları ve liderlik rolleri	Ö5, Ö11	2

Öğretmenlerin davranış yönetiminde en sık kullandıkları stratejiler “Olumlu Pekiştirme”, “Disiplin ve Kurallar”, “Bireysel Yaklaşım”, “Öğrenme Ortamı Düzenleme” ve “Sosyal Beceri Gelişimi” olmak üzere beş ana tema altında toplanmıştır.

En yaygın kullanılan yöntemlerden biri olumlu pekiştirme (f=3) olup, öğretmenler ödüllendirme, anında geri bildirim verme ve model olma stratejileriyle öğrencilerin olumlu davranışlarını pekiştirmektedir. Disiplin ve kurallar (f=3) teması altında ise, öğretmenler net kurallar belirleyerek ve ailelerle iş birliği yaparak öğrencilerin davranışlarını yönlendirmektedir. Bireysel yaklaşımlar (f=3), özellikle problem yaşayan öğrencilerle birebir rehberlik yapma, onların ihtiyaçlarını anlama ve oturma düzenini değiştirme gibi yöntemlerle öne çıkmaktadır. Öğrenme ortamının düzenlenmesi (f=3) de etkili bir strateji olarak görülmekte, eğlenceli dersler, hareketli aktiviteler ve görsel materyallerin kullanımı gibi uygulamalar öğrencilerin dikkatini toplamalarına yardımcı olmaktadır. Son olarak, sosyal beceri gelişimi (f=2) teması altında, grup çalışmaları ve sınıf içi liderlik rolleriyle öğrencilerin iş birliği içinde çalışarak davranışlarını iyileştirdiği belirtilmiştir.

Genel olarak değerlendirildiğinde, öğretmenler öğrencilerin davranışlarını yönetmek için pozitif yaklaşımlar, kuralları netleştirme, bireysel destek sağlama, sınıf ortamını düzenleme ve sosyal becerileri geliştirme gibi çeşitli yöntemleri etkili bulmaktadır. Öğretmenler, ödüllendirme ve geri bildirim gibi teşvik edici yöntemlerin daha fazla etkili olduğunu vurgulamış, bunun yanında katı disiplin yaklaşımlarının tek başına yeterli olmadığını ifade etmiştir. Bu bulgular, sınıf yönetiminde öğrenci merkezli ve destekleyici bir yaklaşımın önemini ortaya koymaktadır.

Öğretmen Görüşleri:

- Ö1: Olumlu pekiştirme kullanıyorum çünkü ödüllendirilen davranışların tekrarlandığını gözlemledim.*
- Ö2: Kuralları net ve tutarlı bir şekilde uyguluyorum çünkü öğrenciler belirsizlikten hoşlanmıyor.*
- Ö3: Problemleri davranışları azaltmak için bireysel rehberlik yapıyorum çünkü her öğrencinin farklı bir ihtiyacı var.*
- Ö4: Dikkat dağınık öğrencileri ön sıraya oturtuyorum çünkü böylece öğretmenle daha iyi iletişim kurabiliyorlar.*
- Ö5: Sınıf içinde liderlik rollerini dağıtıyorum çünkü sorumluluk almak öğrencilerin davranışlarını olumlu etkiliyor.*
- Ö6: Ailelerle düzenli iletişim kuruyorum çünkü ebeveyn desteği öğrencinin disiplinini artırıyor.*
- Ö7: Alternatif öğrenme yöntemleri kullanıyorum çünkü bazı öğrenciler hareketli aktivitelerle daha iyi odaklanıyor.*
- Ö8: Sorun yaşayan öğrencilerle birebir konuşuyorum çünkü kendilerini ifade ettiklerinde davranışları düzeliyor.*
- Ö9: Örnek davranış sergiliyorum çünkü öğretmenin tutumu öğrenciler için model oluşturuyor.*
- Ö10: Dersi eğlenceli hale getiriyorum çünkü sıkıcı derslerde disiplin sorunları artıyor.*
- Ö11: Grup çalışmaları yapıyorum çünkü iş birliği içinde çalışan öğrenciler sosyal becerilerini geliştiriyor.*
- Ö12: Davranış kurallarını birlikte belirliyoruz çünkü öğrenciler bu kurallara daha çok uyuyor.*
- Ö13: Anında geri bildirim veriyorum çünkü doğru davranışların hemen ödüllendirilmesi etkili oluyor.*
- Ö14: Sınıf içinde mola saatleri oluşturuyorum çünkü öğrencilerin kısa aralara ihtiyacı var.*
- Ö15: Problem davranışları azaltmak için görsel materyaller kullanıyorum çünkü öğrenciler görsellerden daha iyi öğreniyor.*

Üçüncü Soruyla İlgili Bulgular

Soru 3: Kaynaştırma öğrencileri veya farklı sosyo-kültürel geçmişe sahip öğrencilerle çalışırken sınıf yönetimi açısından ne gibi ek zorluklarla karşılaşılıyorsunuz? Bu durumlara nasıl çözüm buluyorsunuz?

Tablo 3:

Kaynaştırma Öğrencileri ve Farklı Kültürel Geçmişe Sahip Öğrencilerle Çalışırken Karşılaşılan Zorluklar

Ana Tema	Alt Tema	Katılımcı Kodu	Frekans (f)
Akademik Uyum Sorunları	Dersi takip edememe	Ö1, Ö6, Ö11	3
	Uygun materyal eksikliği	Ö8	1
	Testlerde zorlanma	Ö11	1
Dil ve Kültürel Uyum	Dil bariyeri	Ö2	1
	Kültürel uyumsuzluk	Ö5, Ö10	2
	Empati eksikliği	Ö15	1
Sosyal Dışlanma ve Zorbalık	Akran zorbalığı	Ö3	1
	Grup çalışmalarında dışlanma	Ö14	1
	Sosyal izolasyon	Ö9	1
Aile ve Ekonomik Faktörler	Velilerin ilgisizliği	Ö7	1
	Maddi imkânsızlık nedeniyle materyal eksikliği	Ö4	1

Öğretmenlerin kaynaştırma öğrencileri ve farklı sosyo-kültürel geçmişe sahip öğrencilerle çalışırken en çok karşılaştıkları zorluklar, “Akademik Uyum Sorunları”, “Dil ve Kültürel Uyum”, “Sosyal Dışlanma ve Zorbalık” ve “Aile ve Ekonomik Faktörler” olmak üzere dört ana tema altında toplanmıştır.

En sık karşılaşılan sorunlardan biri akademik uyum (f=5) olup, kaynaştırma öğrencilerinin dersi takip etmekte zorlanması, standart materyallerin yetersiz olması ve sınav formatlarının bu öğrenciler için uygun olmaması gibi unsurlardan oluşmaktadır. Öğretmenler, kaynaştırma öğrencilerine özel içerik hazırlamanın zor olduğunu ve bireysel destek ihtiyacının arttığını vurgulamıştır. Dil ve kültürel uyum sorunları (f=4), farklı geçmişlere sahip öğrencilerin sınıfta dil bariyeri (f=1), kültürel çatışmalar (f=2) ve empati eksikliği (f=1) nedeniyle uyum sağlamada zorlandıklarını göstermektedir. Öğretmenler, dil yeterliliği düşük öğrencilerin derse katılımının azaldığını ve kültürel farklılıkların bazen çatışmalara yol açtığını belirtmiştir.

Sosyal dışlanma ve zorbalık (f=3), kaynaştırma öğrencilerinin ve sosyo-kültürel farklılıklara sahip öğrencilerin akran zorbalığına uğraması (f=1), grup çalışmalarında dışlanması (f=1) ve sosyal izolasyon yaşaması (f=1) gibi durumlarla öne çıkmaktadır. Öğretmenler, öğrenciler arasında empati geliştirilmesi ve kapsayıcı etkinliklerin düzenlenmesi gerektiğini vurgulamıştır.

Aile ve ekonomik faktörler ($f=2$), düşük gelirli ailelerin çocuklarının materyal eksikliği çekmesi ve velilerin eğitime ilgisiz olması gibi sorunları içermektedir. Öğretmenler, bu tür öğrenciler için daha fazla okul desteği sağlanması gerektiğini ifade etmiştir.

Genel olarak, öğretmenler kaynaştırma öğrencileri ve farklı kültürel geçmişlerden gelen öğrenciler için bireyselleştirilmiş öğretim materyalleri, aile desteğinin artırılması, empati geliştirme çalışmaları ve sosyal uyumu teşvik eden aktiviteler gibi çözüm yollarının etkili olabileceğini belirtmişlerdir.

Öğretmen Görüşleri

Ö1: Kaynaştırma öğrencileri dersi takip etmekte zorlanıyor çünkü bireysel destek gereksinimleri var.

Ö2: Farklı kültürel geçmişe sahip öğrenciler dil problemi yaşıyor çünkü Türkçe yeterlilikleri düşük.

Ö3: Kaynaştırma öğrencileri akran zorbalığına maruz kalıyor çünkü diğer öğrenciler onları tam olarak kabul etmiyor.

Ö4: Sosyo-ekonomik düzeyi düşük öğrenciler materyal eksikliği çekiyor çünkü aileleri maddi destek sağlayamıyor.

Ö5: Kültürel farklılıklar nedeniyle sınıf içinde uyum sorunları yaşıyor çünkü öğrenciler birbirlerinin yaşam tarzlarına alışkın değil.

Ö6: Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler dersi bölüyor çünkü farklı öğrenme hızına sahipler.

Ö7: Velilerle iletişim kurmak zor oluyor çünkü bazı aileler eğitim sürecine ilgisiz.

Ö8: Kaynaştırma öğrencilerine yönelik uygun öğretim materyali bulmak zor çünkü standart müfredat onlara uygun değil.

Ö9: Bazı öğrenciler sosyal izolasyon yaşıyor çünkü sınıf içi arkadaşlık ilişkileri yeterince gelişmiyor.

Ö10: Çeşitli kültürel geçmişlerden gelen öğrenciler arasında çatışmalar yaşıyor çünkü değerler ve inançlar farklı.

Ö11: Kaynaştırma öğrencileri sınavlarda zorlanıyor çünkü test formatları onların seviyesine uygun değil.

Ö12: Dikkat eksikliği olan öğrenciler dersi takip etmekte güçlük çekiyor çünkü uzun süre odaklanamıyorlar.

Ö13: Bazı öğrenciler öğretmene uyum sağlamakta zorlanıyor çünkü evde otoriteye karşı farklı bir yaklaşım görüyorlar.

Ö14: Grup çalışmalarında kaynaştırma öğrencileri dışlanabiliyor çünkü akademik becerileri diğer öğrencilerle aynı seviyede değil.

Ö15: Farklı geçmişlere sahip öğrencilerle empati geliştirmek zor çünkü öğrenciler arası anlayış eksikliği var.

Dördüncü Soruyla İlgili Bulgular

Soru 4: Öğrencilerin olumlu davranışlarını artırmak ve sınıf disiplinini sağlamak amacıyla okul yönetimi ve velilerle nasıl bir iş birliği yürütüyorsunuz?

Tablo 4: Öğretmenlerin Okul Yönetimi ve Velilerle İş Birliği Stratejileri

Ana Tema	Alt Tema	Katılımcı Kodu	Frekans (f)
Okul Yönetimi ile İş Birliği	Düzenli toplantılar yapma	Ö1, Ö5, Ö10, Ö14	4
	Ortak disiplin kuralları belirleme	Ö5, Ö10, Ö14	3
	Ödüllendirme sistemleri geliştirme	Ö7	1
	Sosyal sorumluluk projelerine yönlendirme	Ö11	1
Veli Katılımı	Velilere düzenli geri bildirim sağlama	Ö2, Ö9, Ö12	3
	Birebir veli görüşmeleri yapma	Ö4	1
	WhatsApp grubu veya dijital platformlar kullanma	Ö8	1
	Velileri sınıf etkinliklerine dahil etme	Ö15	1
Rehberlik ve Destek Mekanizmaları	Rehberlik servisiyle iş birliği yapma	Ö3	1
	Velilere bilinçlendirme seminerleri düzenleme	Ö6, Ö13	2

Öğretmenlerin öğrencilerin olumlu davranışlarını artırmak ve sınıf disiplinini sağlamak amacıyla okul yönetimi ve velilerle iş birliği yaparken en çok başvurdukları stratejiler, “Okul Yönetimi ile İş Birliği”, “Veli Katılımı” ve “Rehberlik ve Destek Mekanizmaları” olmak üzere üç ana tema altında toplanmıştır.

Okul yönetimi ile iş birliği (f=9) teması en yüksek frekansa sahip olup, öğretmenler okul yönetimiyle düzenli toplantılar yapmanın ve ortak disiplin kuralları belirlemenin öğrenci davranışlarının düzenlenmesinde etkili olduğunu belirtmiştir. Ödüllendirme sistemleri geliştirme (f=1) ve sosyal sorumluluk projeleri düzenleme (f=1) gibi yöntemler de öğrencilerin olumlu davranışlarını teşvik eden stratejiler arasında yer almaktadır.

Veli katılımı (f=6) konusunda öğretmenler velilere düzenli geri bildirim sağlama (f=3) ve birebir görüşmeler yapma (f=1) gibi yöntemlerin etkili olduğunu ifade etmiştir. WhatsApp grubu kullanımı (f=1) ve velileri sınıf içi etkinliklere dahil etme (f=1) gibi stratejiler de velilerin sürece daha aktif katılımını sağlamaktadır.

Rehberlik ve destek mekanizmaları (f=3) kapsamında, öğretmenler okul rehberlik servisiyle iş birliği yapma (f=1) ve velilere bilinçlendirme seminerleri düzenleme (f=2) gibi uygulamaların sınıf yönetimi sürecine olumlu katkılar sunduğunu belirtmiştir.

Genel olarak değerlendirildiğinde, öğrenci davranışlarını geliştirmek için öğretmenler okul yönetimi, rehberlik servisi ve velilerle yakın iş birliği içinde çalışmaktadır. Disiplin kurallarının net bir şekilde belirlenmesi, ödüllendirme sistemlerinin uygulanması, velilere sürekli geri bildirim verilmesi ve

öğrencilere sosyal sorumluluk bilinci kazandırılması, olumlu davranışların teşvik edilmesinde etkili yöntemler olarak öne çıkmaktadır.

Öğretmen Görüşleri

Ö1: Okul yönetimi ile düzenli toplantılar yapıyorum çünkü ortak hareket etmek disiplin sağlıyor.

Ö2: Velilere öğrencinin gelişimi hakkında sürekli geri bildirim veriyorum çünkü aile desteği öğrencinin davranışlarını olumlu yönde etkiliyor.

Ö3: Okul rehberlik servisiyle iş birliği yapıyorum çünkü problemlili öğrencilere profesyonel destek sağlamak önemli.

Ö4: Velilerle birebir görüşmeler yapıyorum çünkü öğrencilerin evdeki davranışları hakkında bilgi edinmek sınıf içi yönetimi kolaylaştırıyor.

Ö5: Okul yönetimiyle ortak disiplin kuralları belirliyoruz çünkü bu kuralların herkes tarafından desteklenmesi öğrenciler için daha etkili oluyor.

Ö6: Velilere yönelik bilgilendirici seminerler düzenlenmesini öneriyorum çünkü ailelerin bilinçlenmesi çocuklarının disiplinine katkı sağlıyor.

Ö7: Okul yönetimi ile sınıf içi davranışları düzenlemek için ödüllendirme sistemleri geliştiriyoruz çünkü teşvik edilen davranışların tekrarlanma olasılığı artıyor.

Ö8: Velilerle Whats.App grubu kurarak iletişim sağlıyorum çünkü hızlı ve anlık bilgilendirme velilerin daha aktif katılımını sağlıyor.

Ö9: Problemlili öğrencilere yönelik bireysel davranış takip çizelgeleri kullanıyorum çünkü düzenli geri bildirim almak velilerin sürece daha fazla dahil olmasını sağlıyor.

Ö10: Okul yönetimi ile öğrenci davranışlarına yönelik ortak politika belirliyoruz çünkü tutarlılık öğrencinin disiplini için önemli.

Ö11: Öğrencilere sosyal sorumluluk projelerine katılım imkanı sunuyorum çünkü bu etkinlikler olumlu davranış gelişimini destekliyor.

Ö12: Velilere öğrencinin olumlu yönlerini de bildiriyorum çünkü sadece olumsuz geri bildirim vermek aile-öğretmen iş birliğini zayıflatıyor.

Ö13: Okul yönetimi ile veli toplantılarında sınıf yönetimi ve disiplin konularını vurguluyorum çünkü velilerin bu konuda bilinçlenmesi süreci kolaylaştırıyor.

Ö14: Okul yönetimiyle sınıf içi kuralların net ve herkes tarafından bilinir olmasını sağlıyoruz çünkü öğrenciler belirgin kurallar karşısında daha sorumlu davranıyor.

Ö15: Velileri sınıf içi etkinliklere davet ediyorum çünkü velilerin aktif katılımı öğrencilerin motivasyonunu artırıyor.

Beşinci Soruyla İlgili Bulgular

Soru 5: Mesleki deneyiminiz sınıf yönetimi becerilerinizi nasıl etkiledi? Yeni başlayan öğretmenler için davranış yönetimi konusunda ne gibi önerilerde bulunursunuz?

Tablo 5:

Mesleki Deneyimin Sınıf Yönetimine Etkisi ve Yeni Öğretmenlere Öneriler

Ana Tema	Alt Tema	Katılımcı Kodu	Frekans (f)
Deneyimle Gelişen Beceriler	Kriz anlarında daha sakin kalma	Ö1, Ö13	2
	Sabırlı olmayı öğrenme	Ö2, Ö9	2
	Etkili disiplin uygulama	Ö3, Ö14	2
	Esneklik ve anlayış geliştirme	Ö4, Ö12	2
	Öğrenci psikolojisini anlama	Ö5, Ö10	2
	Sınıf içinde beden dili ve ses tonunu kullanma	Ö6	1
	Veli iletişimde gelişim	Ö7	1
Yeni Öğretmenlere Öneriler	Ödüllendirmenin cezadan daha etkili olduğunu bilme	Ö8	1
	Bireysel farklılıklara dikkat etme	Ö10	1
	Öğrencilere sorumluluk verme	Ö11	1
	Erken yaşta disiplin alışkanlığı kazandırma	Ö14	1
	Özgüven kazanmanın zaman aldığını bilme	Ö15	1

Öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda “Deneyimle Gelişen Beceriler” ve “Yeni Öğretmenlere Öneriler” olmak üzere iki ana tema ortaya çıkmıştır.

Deneyimle gelişen beceriler (f=12) arasında en çok vurgulanan konular, kriz anlarında sakin kalabilme (f=2), sabırlı olmayı öğrenme (f=2), disiplin uygulama (f=2), esneklik ve anlayış geliştirme (f=2) ve öğrenci psikolojisini daha iyi anlama (f=2) olarak belirlenmiştir. Öğretmenler, mesleki deneyim kazandıkça sınıf yönetimini daha bilinçli ve etkili bir şekilde yapabildiklerini ifade etmişlerdir. Yeni öğretmenlere öneriler (f=5) teması altında ise, öğretmenler özellikle ödüllendirmenin cezadan daha etkili olduğu (f=1), bireysel farklılıklara dikkat edilmesi gerektiği (f=1) ve öğrencilere sorumluluk verilmesi gerektiği (f=1) gibi konulara vurgu yapmıştır. Ayrıca, erken yaşta disiplin alışkanlığı kazandırmanın önemli olduğu (f=1) ve özgüvenin zamanla geliştiği (f=1) belirtilmiştir.

Genel olarak değerlendirildiğinde, deneyimli öğretmenler, sınıf yönetiminin zamanla kazanılan bir beceri olduğunu ve kriz durumlarında doğru tepkiler verebilmenin deneyimle geliştiğini belirtmektedir. Yeni öğretmenlere yönelik en önemli öneri, sabırlı olmaları ve ödüllendirme gibi pozitif disiplin yöntemlerini benimsemeleridir. Ayrıca, öğretmenlerin sınıfta otoriteyi sağlarken aynı zamanda öğrenci merkezli ve esnek bir yaklaşım benimsemeleri gerektiği vurgulanmaktadır.

Öğretmen Görüşleri

Ö1: Deneyimim arttıkça sınıfta daha sakin kalabiliyorum çünkü kriz anlarında nasıl hareket edeceğimi öğrendim.

Ö2: Zamanla öğrencilere karşı daha sabırlı olmayı öğrendim çünkü bazı davranışların zamanla düzeldiğini fark ettim.

Ö3: Yıllar içinde disiplin kurallarını daha etkili uygulamayı öğrendim çünkü deneyim kazandıkça hangi yöntemlerin işe yaradığını gördüm.

Ö4: İlk yıllarımda çok katı kurallar koyuyordum ama şimdi esneklik ve anlayışın daha etkili olduğunu düşünüyorum.

Ö5: Deneyim kazandıkça öğrenci psikolojisini daha iyi anladım çünkü her öğrencinin farklı bir öğrenme süreci olduğunu öğrendim.

Ö6: Önceden sınıfta kontrolü sağlamakta zorlanıyordum ama şimdi beden dili ve ses tonumu daha etkili kullanabiliyorum.

Ö7: İlk yıllarımda öğrenci-veli iletişimde zorlanıyordum ama şimdi velilerle daha iyi iş birliği yaparak davranışları yönetebiliyorum.

Ö8: Önceden öğrencilere ceza vermeye eğilimliydim ama şimdi ödüllendirmenin daha etkili olduğunu biliyorum.

Ö9: Yeni başlayan öğretmenler sabırlı olmalı çünkü sınıf yönetimi zamanla gelişen bir beceridir.

Ö10: İlk yıllarımda her öğrenciyi aynı yöntemle yönetmeye çalışıyordum ama şimdi bireysel farklılıkları göz önünde bulunduruyorum.

Ö11: Mesleki deneyimim arttıkça öğrencilere daha fazla sorumluluk veriyorum çünkü onların da süreçte aktif olması disipline katkı sağlıyor.

Ö12: Yeni öğretmenler sınıf içinde otoriteyi sağlarken öğrencilere karşı anlayışlı olmalı çünkü aşırı otoriter olmak iletişimi zorlaştırıyor.

Ö13: Deneyimle birlikte kriz yönetimi becerilerim gelişti çünkü artık ani durumlara daha hızlı ve doğru tepkiler verebiliyorum.

Ö14: Yeni öğretmenler öğrencilere erken yaşta disiplin alışkanlığı kazandırmalı çünkü ilerleyen yıllarda kuralları oturtmak daha zor oluyor.

Ö15: İlk yıllarımda sınıf yönetimi konusunda özgüven eksikliği yaşıyordum ama deneyim kazandıkça kendime daha çok güveniyorum.

SONUÇ

Bu araştırmada, ilköğretim düzeyinde öğretmenlerin sınıf yönetimi sürecinde karşılaştıkları zorluklar, bu zorlukları yönetme stratejileri, kaynaştırma öğrencileri ve farklı sosyo-kültürel geçmişe sahip öğrencilerle çalışırken yaşanan ek güçlükler, okul yönetimi ve velilerle iş birliği süreci ve mesleki deneyimin sınıf yönetimi becerileri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Elde edilen bulgular, sınıf yönetiminin yalnızca kurallar koymaktan ibaret olmadığını, öğrenci psikolojisini anlamayı, etkili iletişim kurmayı ve disiplin ile esnekliği dengeli bir şekilde kullanmayı gerektirdiğini göstermektedir.

Öğretmenlerin sınıf içindeki en büyük sorunlarının dikkat eksikliği, kurallara uymama ve disiplin problemleri olduğu belirlenmiştir. Özellikle öğrencilerin teknoloji bağımlılığı, aileden yeterince disiplin eğitimi almamış olmaları ve sosyal beceri eksiklikleri, sınıf yönetimini zorlaştıran temel faktörler arasında gösterilmektedir. Ders sırasında öğrencilerin ilgisini toplamak, kurallara uyumu sağlamak ve akran zorbalığı gibi sorunlarla mücadele etmek öğretmenler için önemli bir çaba gerektirmektedir. Bunun yanında, bazı öğrencilerin ders materyallerini getirmeme, ödevlerini yapmama ve grup çalışmalarına katılımda isteksiz davranma gibi sorumluluk eksikliği ile ilgili sorunlar yaşadığı tespit edilmiştir.

Öğretmenlerin sınıf yönetimi sürecinde karşılaştıkları bu zorluklarla başa çıkabilmek için farklı stratejiler geliştirdikleri görülmüştür. Olumlu pekiştirme, net ve tutarlı disiplin kuralları oluşturma, bireysel rehberlik sağlama, öğrenme ortamını düzenleme ve sosyal beceri geliştirme çalışmaları en çok tercih edilen yöntemlerdir. Özellikle ödüllendirme ve geri bildirim sağlamanın, öğrencilerin olumlu davranışlarını pekiştirmede etkili olduğu belirtilmiştir. Bunun yanında, öğretmenler problemleri öğrencilerle birebir ilgilenmenin, ailelerle güçlü bir iletişim kurmanın ve sınıf kurallarını öğrencilerle birlikte belirlemenin disiplin sağlamada önemli olduğunu vurgulamaktadır. Bireyselleştirilmiş öğretim yöntemleri, öğrencilerin dikkatini çekmek için dersleri eğlenceli hale getirme ve fiziksel ortam düzenlemeleri gibi yöntemlerin de sınıf yönetimi sürecini kolaylaştırdığı ifade edilmiştir.

Araştırmada, kaynaştırma öğrencileri ve farklı sosyo-kültürel geçmişe sahip öğrencilerle çalışırken öğretmenlerin ek zorluklar yaşadığı tespit edilmiştir. Kaynaştırma öğrencilerinin dersi takip etmekte zorlanması, akademik destek ihtiyacı duyması ve akran zorbalığına maruz kalması öğretmenlerin en sık karşılaştığı sorunlar arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra, dil bariyeri yaşayan göçmen öğrenciler ile farklı kültürel geçmişlere sahip öğrenciler arasında zaman zaman uyum sorunları yaşandığı belirlenmiştir. Sosyal dışlanma, öğrenciler arasındaki empati eksikliği ve kültürel çatışmalar, sınıf ortamında kaynaştırma sürecini zorlaştırmaktadır. Bu tür durumlarla başa çıkabilmek için öğretmenlerin bireyselleştirilmiş öğretim materyalleri kullanma, öğrencileri sosyal beceri eğitimlerine yönlendirme ve velilerle iş birliği içinde olma gibi stratejileri benimsediği görülmüştür. Özellikle okul rehberlik servisleriyle daha fazla iş birliği yapılması, öğrenciler arasında empati ve hoşgörüyü teşvik eden etkinliklerin düzenlenmesi ve ailelerin eğitime daha fazla dahil edilmesi, bu sorunların çözümünde önemli rol oynamaktadır.

Öğrencilerin olumlu davranışlarını artırmak ve sınıf disiplinini sağlamak amacıyla öğretmenlerin okul yönetimi ve velilerle kurduğu iş birliği süreci de araştırmada ele alınmıştır. Öğretmenler, okul yönetimi ile düzenli toplantılar yaparak disiplin kurallarını belirlemenin ve bu kuralları tutarlı bir şekilde uygulamanın sınıf yönetimi açısından büyük önem taşıdığını vurgulamıştır. Ayrıca, velilerle güçlü bir iletişim kurmanın, öğrencilerin okuldaki davranışlarını olumlu yönde etkilediği belirtilmiştir. Velilere düzenli geri bildirim verme, birebir görüşmeler yapma, WhatsApp gibi dijital platformlar aracılığıyla anlık bilgilendirme sağlama ve velileri sınıf içi etkinliklere dahil etme gibi yöntemler, öğretmenlerin en çok kullandıkları stratejiler arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra, rehberlik servisleriyle iş birliği

yapmanın ve velilere bilinçlendirme seminerleri düzenlemenin, öğrencilerin davranışlarını yönlendirme konusunda olumlu etkileri olduğu belirlenmiştir.

Son olarak, mesleki deneyimin sınıf yönetimi becerileri üzerindeki etkisi incelenmiş ve deneyimli öğretmenlerin kriz anlarında daha sakin kalabildikleri, öğrenci psikolojisini daha iyi anlayarak bireysel farklılıklara daha fazla önem verdikleri tespit edilmiştir. Öğretmenler, deneyim kazandıkça öğrencilere karşı daha sabırlı ve esnek olmayı öğrendiklerini, ödüllendirmenin cezadan daha etkili olduğunu fark ettiklerini ve sınıf yönetiminde otoritenin katı kurallardan ziyade tutarlı bir yaklaşım gerektirdiğini belirtmiştir. Yeni öğretmenlere yönelik en önemli öneriler arasında, disiplin sağlarken empati kurabilme, sınıf içinde beden dili ve ses tonunu etkili kullanma, bireysel farklılıkları göz önünde bulundurma ve velilerle iyi bir iletişim kurma becerilerini geliştirme yer almaktadır.

Sonuç olarak, araştırma bulguları, sınıf yönetiminin sadece kurallar koymaktan ibaret olmadığını, öğretmenlerin bireysel farkındalık geliştirmeleri, öğrencilerin psikolojik ve sosyal durumlarını dikkate almaları, ailelerle iş birliği yapmaları ve disiplin ile esneklik arasında denge kurmaları gerektiğini göstermektedir. Öğretmenlerin, olumlu pekiştirme, öğrenci merkezli yaklaşım, disiplin kurallarının net ve tutarlı uygulanması ve rehberlik servisleriyle iş birliği içinde çalışması gibi stratejilerle sınıf yönetimi sürecini daha etkili hale getirdiği görülmüştür. Ayrıca, kaynaştırma öğrencileri ve farklı kültürel geçmişe sahip öğrencilerle çalışırken daha kapsayıcı ve bireyselleştirilmiş öğretim yöntemlerinin kullanılması gerektiği ortaya çıkmıştır. Mesleki deneyimin sınıf yönetimi üzerindeki olumlu etkileri göz önünde bulundurulduğunda, yeni öğretmenlerin sabırlı olması, zamanla deneyim kazanarak bu becerilerini geliştirebilecekleri unutulmamalıdır. Araştırmanın sonuçları, eğitim politikalarının geliştirilmesine ve öğretmen yetiştirme programlarının sınıf yönetimi becerileri üzerine daha fazla odaklanmasına yönelik önemli ipuçları sunmaktadır.

KAYNAKÇA

Gök, R. (2013). Kaynaştırma eğitimi öğrencisi bulunan ilkokul sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetiminde karşılaştıkları zorluklar ve bu zorluklara başa çıkma yöntemleri. *Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 2(1), 45-67.

Berkant, H. G., & Atılğan, G. (2017). Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine yönelik yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri. *Eğitim Yansımaları*, 5(3), 112-138.

Karasar, N. (2012). *Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler* (24. baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Kırbaş, Ş., & Atay, A. (2017). Sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetiminde yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri. *Electronic Turkish Studies*, 12(6), 78-95.

Çelik, O. (2019). İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin öz yeterlilikleri ile sınıf yönetimi becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. *İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi*, 7(2), 56-89.

Sadık, Ö. G. F. (2000). İlköğretim I aşama sınıf öğretmenlerinin sınıfta gözlemledikleri problem davranışlar. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(4), 25-47.

Alkalay, G., Kıral, B., & Erdem, A. R. (2021). İlkokul yönetici ve sınıf öğretmenlerine göre Suriyeli sığınmacı öğrencilerin yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 58-85.

Baysal, Z. N., & Çimşir, S. (2020). Türkiye'ye göç ile gelen uluslararası ilkokul öğrencilerinin kendi perspektiflerinden okulda arkadaşlarıyla yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 93-121.

Uğur, O. A. (2006). Beden eğitimi öğretmenlerinin sınıf yönetimi yaklaşımları ve karşılaştıkları sorunlar üzerine bir araştırma (Ankara ili örneği). Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(1), 44-70.

Keyik, H. (2014). İlkokul birinci sınıf öğretmenlerinin öğrencilerin istenmeyen davranışlarıyla baş etmede kullandıkları sınıf yönetimi stratejileri. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10(3), 101-132.

Kozikoğlu, İ. (2016). Öğretimin ilk yılı: Mesleğin ilk yılındaki öğretmenlerin karşılaştıkları güçlükler, hizmet öncesi eğitim yeterlikleri ve mesleğe adanmışlıkları. Milli Eğitim Dergisi, 44(1), 79-108.

Sadık, F., & Aslan, S. (2015). İlkokul sınıf öğretmenlerinin disiplin problemleri ile ilgili görüşlerinin incelenmesi. Turkish Studies, 10(3), 115-138.

Ekici, A., & Ekici, R. (2014). Sınıf yönetiminde istenmeyen öğrenci davranışlarının ilkokul ve ortaokullarda karşılaştırmalı incelenmesi. EKEV Akademi Dergisi, 18(59), 200-225.